

BALDUÍNO RAMBO NAS LEMBRANÇAS DO IRMÃO

Artur Blásio Rambo*

RESUMO

Neste depoimento o irmão mais novo de Balduíno Rambo fala de sua visão sobre o irmão que foi o cientista, o literato, o historiador, o geógrafo, o líder popular, o pregador sacro e o sacerdote Balduíno Rambo, destacando seus contatos com botânico de renome internacional pelas mãos do qual ingressou como professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um testemunho marcado pela admiração, especialmente para com o cientista de fama internacional.

Palavras-chave: Jesuítas - Sul do Brasil; Jesuítas na Universidade; Rambo, Balduíno - Ciência Século 20.

ABSTRACT

Balduíno Rambo's youngest brother is the author of this article. He tells us about his way of looking at his brother as the scientist, writer, historian, geographer, community leader, preacher and priest. The author gives special attention to Rambo's acquaintance with an internationally well known botanist who helped Rambo to enter into the Federal University of Rio Grande do Sul. The author's testimony also shows how deeply he admires his brother as a scientist internationally known.

Key-words: Balduíno Rambo; the Society of Jesus in the South of Brazil; jesuits and the University; Balduíno Rambo and de 20 th. century science.

Recebi a incumbência de escrever um testemunho pessoal sobre uma das figuras mais marcantes da intelectualidade do Rio Grande do Sul nas décadas de 1930 a 1960. A importância de Balduino Rambo não se limita ao fato de ter sido um botânico de renome internacional. Sua inserção na galeria dos personagens que merecem constar como os grandes fatores da cultura, principalmente do nosso Estado, deve-se ao fato de ter sido um homem multifacético, um curioso que perambulou com competência e profundidade por todos os campos fundamentais do saber. Conquistou fama internacional como cientista, deixou uma

* Doutor em História (PUC-RS), Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da UNISINOS. Praça Tiradentes, 35. São Leopoldo-RS, 93010-020.

obra literária extensa e de alto valor lingüístico e etno-histórico, foi um catedrático respeitado e admirado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ainda hoje é lembrado pelos antigos alunos do Colégio Anchieta como o professor de Ciências Naturais que marcou profundamente a vida de muitos dos seus ex-alunos. Destacou-se como líder social das comunidades de origem alemã no interior do Rio Grande do Sul, foi um pregador e um orador requisitado para eventos de alto nível e para festividades nas mais humildes comunidade do interior.

Encontro-me frente a uma tarefa complicada e acompanhada de um considerável grau de dificuldade. O fato de ter convivido durante anos com o protagonista, pelo fato de considerá-lo como mestre, pois, por sua mão entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e principalmente pelo fato de ter sido meu irmão mais velho, implica num alto grau de risco de comprometer a necessária objetividade que a presente apresentação deveria oferecer. Em todo ocaso tentarei traçar o perfil o mais completo e o mais real possível desta figura multifacética que foi o cientista, o literato, o historiador, o geógrafo, o líder popular e o sacerdote Balduino Rambo.

Em primeiro lugar quero destacar apenas alguns dados mais marcantes de sua biografia. Balduino Rambo nasceu em 11 de agosto de 1905 no município de Tupandi, então oitavo distrito de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Seu pai era bisneto de Mathias Rambo que emigrou para o Brasil em 1829 do Hunsrück, província do Palatinado às margens do Reno. Sua mãe descendia também de imigrantes vindos da mesma região da Alemanha. Os pais eram modestos agricultores que levavam uma vida muito simples mas dotados de uma religiosidade profunda, numa comunidade formada exclusivamente por descendentes de alemães católicos. Esse fato iria marcar profundamente e por toda a vida sua maneira de ser e de agir.

Nas primeiras décadas deste século ofereciam-se aos meninos nascidos na colônia alemã, apenas duas alternativas viáveis para encaminhar o futuro de suas vidas: ou se tornavam agricultores como os pais e avós ou ingressavam em algum seminário destinado à formação do clero ou em alguma das várias ordens ou congregações religiosas que atuavam nas comunidades coloniais.

Nascido e educado numa família profundamente religiosa, freqüentando a escola comunitária regida por irmãs franciscanas, Balduino Rambo, ainda menino decidiu-se pela carreira eclesiástica. Para tanto seu pai o levou até o seminário menor em Pareci Novo, também no município de Montenegro. Permaneceu naquele internato nos anos de 1917 e 1918. O seminário foi depois transferido para São Leopoldo onde continuou seus estudos nos três anos seguintes. Já em 1919 começou a escrever um diário que não mais interrompeu até a véspera da sua morte em 11 de setembro de 1961. Trata-se de uma obra

que consta de seis dezenas de volumes manuscritos nos quais registrou os acontecimentos mais importantes que marcaram as quatro décadas em questão. O diário representa um documento valiosíssimo principalmente pela análise e as reflexões que demonstram que o autor era um profundo conhecedor das peculiaridades da época e pela profundidade e, para não dizê-lo, pela genialidade com que soube interpretá-las. O diário já rendeu uma série de publicações feitas pelo Pe. Arthur Rabuske, irmão de ordem de Balduino Rambo. O mais importante foi recentemente lançado pela Editora Unisinos com o Título: "Em Busca da Grande Síntese."

De 1923- 1926 voltou a Pareci Novo para nos dois primeiros anos iniciar-se na ordem religiosa como noviço. Nos dois anos seguintes dedicou-se intensamente à formação humanística onde o acento principal era dado para as línguas e a literatura clássica além da retórica e da língua e literatura portuguesa e brasileira. Esse tirocínio imprimiu no espírito de Balduino Rambo um gosto profundo pelas e letras e fez com que produzisse uma obra literária pouco conhecida, porém, rica e sobretudo profunda tanto no vernáculo como no alemão erudito quanto no alemão dialeto. Foi nestes dois anos que adquiriu conhecimentos profundos do latim, do grego e obviamente do português e do alemão. Os velhos clássicos eram-lhe tão caros que não deixava passar um dia sem ler ao menos uma passagem, no original, das obras de Homero, principalmente a Ilíada. Era capaz de declamar de cor capítulos inteiros dessa epopéia. De 1927 até setembro de 1928 fez as primeiras experiências como professor no Colégio Catarinense de Florianópolis. Depois os superiores religiosos o mandaram para Pullach, perto de Munique, a fim de dedicar-se durante três anos ao estudo da filosofia. Retornou em julho de 1931 ao Brasil e começou o segundo período de magistério até o final de 1933, desta vez no Colégio Anchieta em Porto Alegre.

Entre os anos de 1934 e 1937 encontramos Balduino Rambo novamente em São Leopoldo dedicando-se à formação teológica. Ordenou-se sacerdote em 31 de outubro de 1936. Passou o ano de 1938 em Pareci Novo para concluir a última etapa de sua formação como religioso jesuíta. Os vinte e dois anos que seguiram, 1939 a 11 de setembro de 1961, data do seu falecimento, foram dedicados a uma intensa atividade que variava das salas de aula do Colégio Anchieta para a cátedra de Antropologia e Etnografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na ampliação, classificação e a pesquisa da gigantesca coleção de plantas do Herbarium Anchieta. Cumpria as suas múltiplas atividades submetendo-se a uma rotina diária quase alucinante que começava invariavelmente às cinco horas da manhã para terminar às dez da noite. Aos domingos e feriados e de modo especial nas férias, encontramos o Pe. Rambo ao volante do seu Jeep, percorrendo o Rio

Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina. No recesso das últimas paisagens naturais e intactas dos dois estados recolhia amostras de plantas nativas, depois cuidadosamente arrumadas e secadas em estufa e depois de classificadas, guardadas em caixas cujo modelo ele próprio projetou. No retorno de cada uma dessas excursões o herbário recebia o acréscimo de mais cinquenta ou cem exemplares coletados nos lugares mais distantes e mais diversificados.

Um derrame cerebral surpreendeu-o sentado na sua mesa de trabalho no dia 11 de setembro de 1961. Um novo derrame na manhã do dia seguinte foi fatal, matando-o com apenas 56 anos recém completados.

Estes parecem ser os dados mais essenciais da biografia de Balduino Rambo. Quero agora tentar traçar o perfil desse homem extraordinário que marcou profundamente uma geração de intelectuais que foram seus alunos ou no Colégio Anchieta ou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O Professor. Pode-se afirmar sem medo de errar, que o fio condutor da vida de Balduino Rambo foi o magistério. Os registros mais antigos a esse respeito estão consignados no Catálogo da Província Sul-Brasileira dos Jesuítas. Consta nesse documento que Balduino Rambo se encontrava no segundo ano do magistério no Colégio Catarinense de Florianópolis, lecionando francês e desenho. Como jovem de 22 anos ensaiava assim os primeiros passos no magistério e como professor é lembrado ainda hoje por muitos de seus alunos. É lembrado como um mestre pontual, claro, sério, leal, objetivo e profundo. Escreveu uma série de livros didáticos sobre a sua área de conhecimento predileta: As Ciências Naturais, como geografia, botânica, zoologia, mineralogia,. Merece ser enumerado na galeria dos autênticos professores, dedicando-se a essa atividade com entusiasmo, com comprometimento, com seriedade, movido por uma verdadeira vocação. Na sua atividade como professor não se notam os mínimos vestígios de mercenarismo, fato que parece tão comum neste meio hoje. Ser professor significava para ele exercer o sacerdócio perante os seus alunos. Quão caro lhe foi o magistério e quão profundamente essa condição se enraizara na sua maneira de ser, é possível deduzir dos muitos contos que escreveu tanto em português, como no alemão erudito como no dialeto. Um desses contos leva o título sugestivo: "Nada mais Belo no Mundo do que ser Professor."

O Escritor. Sem a menor dúvida pode-se afirmar que Balduino Rambo era detentor de uma talento extraordinário para todos os tipos de literatura. Entre suas publicações encontram-se poesias, contos, textos escolares, livros didáticos, artigos e livros científicos. . Suas primeiras produções literárias datam do tempo em que era jovem professor de 22 anos no Colégio Catarinense. Trata-se de uma série de poesias que tem

como inspiração ora a natureza com "Sob as Palmeiras Reais," ora sentimentais como "Saudade," ora de inspiração romântica como em "O Canto de Cisne do Cantor," ora de motivação religiosa como em "O Nome da Mãe."

Sua produção literária é impressionante. Transitava com igual desenvoltura, habilidade e profundidade por qualquer um dos gêneros literários mais importantes. É difícil decidir em qual deles merece maior destaque, se na poesia, se nos contos, se nos romances, se na produção de textos e livros científicos e didáticos. Escrevia com total fluidez em português, em alemão erudito, em alemão dialeto, em inglês. Não escreveu em latim ou em grego, pois, não havia público ao qual se dirigir.

O Cientista. Mas foi no campo da ciências naturais, sobretudo na botânica, que Balduino Rambo conquistou um nome nacional e internacionalmente reconhecido e respeitado. Sua área predileta, a botânica, ocupava-o todas as horas e momentos disponíveis ao lado das aulas no Colégio Anchieta e as preleções na Cátedra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um grande sótão no antigo Colégio Anchieta na Rua Duque de Caxias serviu durante vinte e cinco anos como quartel general de suas atividades científicas. Foi aí, em meio a centenas de caixas recheadas de plantas cuidadosamente acomodadas e classificadas que ele permaneceu seguramente a metade de seu tempo útil durante todos esses anos. Foi também neste local, sentado na grande mesa de trabalho, rodeado de suas caixas com plantas, seus livros, microscópio, lupa, máquina fotográfica e sua inseparável máquina de escrever, que ele foi acometido, no dia 11 de setembro de 1961, do primeiro derrame cerebral que o paralisaria e o mataria na manhã do dia seguinte.

Dos mais de trinta anos de intensa atividade resultou uma obra científica impressionante. O resultado mais visível dessa herança gigantesca consubstancia-se no "Herbarium Anchieta." O número de exemplares secados e acomodados cuidadosamente, enumerados e descritos com absoluto rigor científico, chegam a perto de cem mil representando perto de 70.000 espécies de fanerógamos. Desta forma o "Herbarium Anchieta" abriga mais de noventa por cento da flora original do Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina. O "Herbarium Anchieta" encontra-se hoje no Instituto Anchietano de Pesquisas em São Leopoldo à disposição dos pesquisadores interessados.

O conhecimento da flora do Brasil Meridional, da sua geografia, da sua geologia, mineralogia etc. renderam a Balduino Rambo duas viagens internacionais de estudo, cada uma com duração de três meses. A primeira ocorreu em 1958 para os Estados Unidos a convite do governo daquele país e a segunda no decorrer do ano de 1960 à Alemanha como convidado do governo alemão. Antes dessas duas viagens ao

exterior sobrevoou em 1938 todo o Estado do Rio Grande do Sul, numa viagem patrocinada pelo exército e no início da década de 50 uma outra viagem pelo Brasil Central até a região amazônica e pela fronteira oeste, compreendendo os atuais estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso. Essa viagem foi financiada pela própria ordem dos jesuítas. Essa última viagem que foi basicamente de estudos rendeu um dos contos mais saborosos escrito no dialeto do Hunsrück com o sugestivo título e já mencionado acima: "Nada mais belo no Mundo do que ser Professor."

Das viagens pelo Brasil afora e principalmente pelo contínuo andar pelo Rio Grande do Sul, resultou sua obra clássica, até hoje considerada um referencial obrigatório para quem estuda o Estado: "A Fisionomia do Rio Grande do Sul," publicado há dois anos pela Editora Unisinos em sua terceira edição. Esta obra combina com rara maestria a exatidão do cientista, com preciosas reflexões históricas num linguajar saboroso perfeitamente coerente com o objeto tratado. Vale a pena respigar uma ou outra passagem para ilustração. Ao sobrevoar os campos de São Luiz Gonzaga, cenário das antigas reduções jesuíticas do século dezessete e dezoito deixou a seguinte reflexão em estilo que beira o épico: "A beleza das ruínas antigas, inexistentes no resto do Estado, comunica a essa região um encanto imortal. Ali a fé cristã, a civilização cristã e a civilização européia pela primeira vez firmaram pé nas plagas abençoadas do "Tape" misterioso. Ali, nesses campos marchetados de capões, viajaram, a pé e a cavalo, os Roque Gonzales, os Montoyas, os Romeros. Ali os selvagens, saindo do covil de suas matas, curvaram reverentes perante a cruz aquela soberba cerviz, que a espada dos conquistadores não conseguira dobrar. Ali floresceram plantações, pastaram rebanhos sem conta, ferveu uma cultura de intenso dinamismo."

"A melancolia da história paira sobre essa paisagem. Tudo que é belo é fadado a fenecer. A inveja entre duas nações irmãs, linhas geográficas traçadas a esmo nos gabinetes de Madrid e Lisboa, instintos interesseiros, ódio à religião - um dragão de sete cabeças se arremessou sobre as reduções, baniu os missionários, fez debandar os índios, votou à ruína os templos. Os restos de São Miguel, de São Loureço, de São João Velho, invadidos pela vegetação, por longo tempo aproveitados como pedreiras, falam uma linguagem muda, mas eloqüente, de acusação contra o mistério da humana iniquidade."

Ao descrever as diversas paisagens que compõem a fisionomia geográfica do Rio Grande do Sul, Balduino Rambo demonstrou, página por página sua qualidade de observador e seu inegável talento de emprestar vida aos vales, às planícies, aos rios e às montanhas. A paisagem se transforma e desfila diante do leitor como cenário prenhe de vida, de formas fantásticas que aliam o rigor científico a uma

linguagem carregada de imagens, comparações, simbolizamos e metáforas, que tornam a leitura um prazer e a compreensão fácil para qualquer pessoa medianamente instruída. Mais um exemplo para ilustrar. Ao descrever a subida da serra no vale do Forromeco, um afluente da margem direita do rio Caí, o estilo torna-se grandioso: "De Piedade em diante, os reposteiros rochosos das margens vão assumindo formas angustiosamente abruptas. No fundo, em ambos os lados, surgem duas montanhas de selvagem beleza, o Morro Canastra e o Morro do Diabo. Como quilhas de imensos navios de guerra, suas arestas esculpidas pelas águas apontam ao vale. Junto ao rio ainda aflora, de vez em quando, o arenito, embora a quase totalidade do leito se ache no meláfiro; depois, numa única arrancada, sempre mais íngreme, levanta-se o segundo andar: do lado esquerdo, o Canastra e os outros tabuleiros de Feliz Alto recuam isolados no patamar; do lado direito, o Morro do Diabo, coerente com o planalto, apresenta no meio estreito passadiço para em seguida terminar em paredões a prumo."

O fato de Balduino Rambo ter sido um escritor de estilo vibrante, um poeta de grande sensibilidade, um humanista e filósofo consumado e um cientista internacionalmente reconhecido na sua especialidade, fizeram dele um apaixonado pela natureza. Suas constantes incursões pelos recantos mais remotos do Rio Grande do Sul, transformaram-no num ardoroso defensor das paisagens naturais e seu amor para com a sua querência transluzem nas entrelinhas das perto de 450 páginas de a "Fisionomia do Rio Grande do Sul." No final desta obra clássica o autor abandona o mero discurso para propor um modelo de preservação ambiental, de proteção à natureza. Nada melhor do que deixá-lo falar:

"O homem, filho desta terra, que lhe fornece o pão de cada dia e os símbolos de sua vida espiritual, sente um respeito inato perante a fisionomia desta sua mãe e pátria. Enquanto o espaço é suficiente e a densidade demográfica pequena, não se tornam muito conscientes tais sentimentos; mas no momento em que as necessidades brutais da vida forçam a interferir sempre mais na expressão natural do ambiente, desperta a dor perante a destruição de suas feições naturais, e o desejo de as conservar, senão no conjunto, ao menos em alguns lugares e nos traços mais característicos."

"Assim, no curso de todas as culturas humanas, mais cedo ou mais tarde, surgem as tendências de proteção ativa da natureza; um povo que se descuidasse deste elemento, seria falto dum requisito essencial da verdadeira cultura humana total, e indigno da terra, com que a pródiga mão do Creador o presenteou."

Após essas reflexões propõe concretamente que se preservem os monumentos naturais como formações geológicas, montanhas de caráter peculiar como o Sapucaia, o Itacolomi, o Botucarai, que se preservem da extinção plantas e animais; que se harmonizem as obras humanas com a natureza; que se criem parques, reservas e estações ecológicas.

Na sua paixão pelo ambiente natural Balduino Rambo se tornou entre nós o primeiro ecologista a alertar que a questão ambiental implica num problema ético e moral. São suas as palavras:

“A proteção à natureza baseia-se sobre o princípio da ética natural, que considera imoral a destruição desnecessária ou inconsiderada dos tesouros de beleza nativa.”

Além da sua obra clássica “A Fisionomia do Rio Grande do Sul” Balduino Rambo escreveu inúmeros artigos científicos relacionados com sua ocupação direta que foi a Botânica sistemática e sobre outros temas da História Natural, como geografia, mineralogia, geologia. . O notável é que ele nunca absolveu um curso regular de uma universidade. Sua formação regular ficou restrita aos tirocínios obrigatórios a todos os membros da ordem dos jesuítas. Foi, portanto um autodidata e apesar disso firmou-se como autoridade nacional e internacional entre seus pares da botânica e ao mesmo tempo ocupou a cátedra de uma universidade pública. Mais do que uma vez escutei-o dizer, e não sem uma dose de ironia, que de acordo com a legislação do ensino no Brasil ele não poderia ser sequer seu próprio aluno.

O Sacerdote e o Líder social. Para Balduino Rambo o ser professor, o ser literato e escritor, dedicar-se à pesquisa científica, somente tinham sentido, a razão de ser na medida em que significavam uma extensão do seu sacerdócio, de sua vocação como pregador de um humanismo cristão, livre de pieguices, de sentimentalismos e de querelas confessionais. Suas aulas no Colégio Anchieta e suas preleções na Universidade Federal transformavam-se invariavelmente em testemunhos da verdade, do direito, da liberdade, da seriedade, da profundidade e do amor ao mundo, ao homem e a Deus. Quem o atesta são seus alunos de então. Sem exceção concordam todos: Balduino Rambo foi um homem de caráter que não se desviava um milímetro de seus princípios, foi um homem no qual se podia confiar, um homem que em casos de diferenças de opiniões e de posições, demonstrou ser um adversário leal.

A dedicação à atividade pastoral e social se deu em vários níveis e diversas situações. Uma delas consistia em atender regularmente durante o ano todo hospitais, conventos de religiosas, o presídio central de Porto Alegre. Durante o período das férias escolares, sua ocupação predileta consistia em passar um tempo considerável entre os colonos de origem alemã no interior. O povo simples da colônia mostrava-se ávido pelos seus sermões, suas conferências, suas palestras. A notícia: o Pe. Rambo está chegando, era garantia certa que a igreja e os locais de reuniões fossem inteiramente tomados por homens, mulheres, moços, moças e crianças. E nunca foram decepcionados. Pregava ou discursava no seu estilo peculiar, praticamente sem gestos. Para ele não havia espaço para desvios políticos ou deformações ideológicas ao pregar a palavra de Deus.

O cientista Balduino Rambo dedicou durante a década de 1940 e 1950 uma parcela considerável de seu tempo, de suas energias e de seu talento à "Sociedade União Popular" que reunia os descendentes de alemães católicos do Rio Grande do Sul. Foi redator durante anos da revista da Sociedade. Muitos dos editoriais e artigos de natureza formativa neste periódico levam a sua assinatura. Sua presença e seus discursos nas assembléias gerais transformavam-se, não raro, nas diretrizes para a Sociedade nos anos seguintes. Desta forma conquistou o apreço e o respeito do mundo colonial teuto. Entre as obras de maior expressão neste contexto é preciso citar a sua participação na fundação e na instalação da fronteira de colonização aberta pela Sociedade União Popular, a partir de 1925, no extremo oeste de Santa Catarina.

Nos anos de 1946 a 1949 encontramos Balduino Rambo envolvido de corpo e alma na campanha "Socorro para a Europa Faminta" (SEF). Integrou a equipe formada por dois padres jesuítas, pastores protestantes e leigos. A SEF reuniu principalmente alimentos não perecíveis e roupas e os mandou via marítima para serem distribuídos ao flagelados pela guerra na Alemanha. Na época a estreita colaboração com os protestantes lhe rendeu sérias reservas da parte das autoridades eclesiásticas. Como resposta encontramos no seu diário de 26 de junho de 1946 a observação curta e incisiva:

"Para mim toda essa protestantefagia não passa de um sinal de estreiteza de espírito e de mesquinaria religiosa. A maneira de proceder do P. Amstad foi a correta: trabalhar unidos preservando todas as diferenças e colaborar no que há de comum. Se quisermos testemunhar às pessoas que professamos o verdadeiro cristianismo, é preciso demonstrar, antes de mais nada, que o amor ao próximo, a virtude central do cristianismo, ainda se encontra viva em nós."

Assim foi Balduino Rambo, o homem e a personalidade de caráter, profundo, humano, sensível, mas decidido, firme e imperturbável como as araucárias centenares do planalto que ele tanto admirava e incorruptível como o cerne da cabriúva, a madeira de sua predileção. Assim foi o sacerdote e apóstolo social sempre preocupado com a saúde e o bem estar material e espiritual de seu povo colonial. Assim foi o escritor que nas suas poesias, nos seus contos, nas suas obras e escritos científicos, nos seus discursos e seus sermões procurou preservar a língua e a herança cultural de seu povo. Assim foi o cientista que num afã incansável procurou perscrutar os enigmas da natureza, entender os mistérios do mundo e entender o homem como personagem central do fantástico cenário em que se encontra inserido, do qual participa e do qual depende para sobreviver ou para sucumbir.

Espero ter retratado, ao menos nos seus traços mais marcantes a extraordinária e complexa figura de Balduino Rambo. Sua vida e sua obra são a prova mais contundente de que não há incompatibilidade

entre a ciência, a filosofia e a fé; que é possível colocar a literatura a serviço da ciência e vice-versa; que o humanismo e a ciência são as duas faces de uma mesma realidade; que os esforços conjugados entre os diversos campos do conhecimento enriquecem sobremodo o resultado final do esforço humano; que, enfim, a grande síntese entre todas as realidades que compõem o complexo quadro do mundo que nos rodeia, é possível.